

LOS NIVELES MEDIEVALES DE LA TORRE DE HÉRCULES: CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA Y DATACIÓN MEDIANTE TL Y OSL.

Bello Diéguez, José María

Museo Arqueológico e Histórico da Coruña,
museo@sananton.org

Sanjurjo Sánchez, Jorge

Grupo Património Cultural e Ciencias, Instituto Tecnológico e Nuclear;
jsanjurjo@udc.es

Fernández Mosquera, Daniel

Instituto Universitario de Xeoloxía, Univ. da Coruña;
xemos@udc.es

RESUMEN

Durante la excavación realizada a los pies de la Torre de Hércules, que uno de nosotros codirigió con el Dr. Caballero Zoreda, salieron a la luz una serie de estructuras medievales que parecen corresponder con un pequeño edificio que se adosó a la construcción romana a modo de cocina. En su interior y exterior se alternaban capas de tejas caídas de la techumbre incendiada con niveles de sedimentos conteniendo abundantes restos, principalmente cerámicos.

Una buena cantidad de carbones de esos niveles habían sido previamente datados por el Instituto de Química-Física "Rocasolano" (CSIC, Madrid) y por el ICEN (Lisboa). Muestras de tejas han sido datadas ahora por luminiscencia en los laboratorios del Instituto Universitario de Xeoloxía de la Universidade da Coruña, obteniéndose resultados coherentes con los anteriores y con la cronología arqueológica proporcionada por estratigrafía y materiales.

Dar a conocer los niveles medievales de la Torre y los resultados cronológicos obtenidos es el objetivo de esta comunicación.

ABSTRACT

During the excavation made at the foot of the Torre de Hércules, which one of us had co-directed with Dr. Caballero Zoreda, have appeared a series of medieval structures that seem to correspond with a small building that was leaned against the Roman construction as a kitchen. In its internal and external, layers of tiles fallen from the burned roof alternate with levels of sediments containing abundant rest, mostly ceramic.

A good number of carbons of those levels had previously been dated by the Institute of Physics-Chemistry "Rocasolano" (CSIC, Madrid) and the ICEN (Lisbon). Samples of tiles have been dated now by luminescence in the laboratories of the Instituto Universitario de Xeoloxía of the Universidade da Coruña, obtaining results consistent with the past ones, and with the archaeological chronology provided by stratigraphy and materials.

Publicize the medieval levels of the Torre and the chronological results obtained is the purpose of this communication.

Palabras Clave: *Torre de Hércules, niveles medievales, dataciones, A Coruña.*

Keywords: *Torre de Hércules, medieval levels, dates, A Coruña.*

1.- El yacimiento y su excavación.

La excavación arqueológica realizada a los pies de la Torre de Hércules tuvo lugar entre los años 1992 y 1994, dentro de los trabajos generales de restauración del monumento. En el organigrama general de la obra de construcción del paseo marítimo de A Coruña, en la que se incluían, dirigida en su globalidad por el Ingeniero de Caminos Eduardo Toba Blanco, la responsabilidad de los trabajos arqueológicos recayó en el Dr. Luis Caballero Zoreda, quien contó con la codirección de los arquitectos Leandro Cámara y Pablo Latorre para la lectura y análisis estratigráficos de paramentos, y con la de José M^a Bello para los trabajos de excavación y posteriores derivados de ésta.

Con excepción del último citado, comisionado

por el Concello da Coruña a tal efecto, el personal técnico y de peonaje fue contratado por las empresas adjudicatarias de las obras. Éstas, comenzadas en el verano de 1992, se desarrollaron en dos fases, debido a la interrupción ocasionada por el accidente del petrolero Egean Sea, ocurrido la madrugada del 2 de diciembre de dicho año. En la primavera de 1994 las excavaciones fueron definitivamente interrumpidas sin que se hubiera llegado a agotar la potencia del área de intervención, de forma que una cierta parte de los niveles romanos, cuya superficie se había alcanzado, permanecen hoy sin estudiar.

2.- La secuencia estratigráfica.

En la secuencia estratigráfica (fig. 1), ciertamente compleja, hemos repartido las unidades en

Fig. 1: Secuencia estratigráfica de la excavación al pie de la Torre de Hércules, A Coruña. 1992-1994.

grupos, correspondiendo cada uno de ellos a una fase o período cronológico diferenciado. Aunque tan sólo estudiaremos las pertenecientes a la Edad Media, no está de más apuntar que, de arriba abajo, bajo el suelo de losas que cubría la plataforma en la que se hizo la excavación, nos encontramos en

primer lugar con los niveles de los siglos XX y XIX, en los que aparecían restos y huellas de diversos acontecimientos y obras que pudieron ser satisfactoriamente identificados: una enorme fosa rellena de sedimentos de diferente época, abierta con pala mecánica al compás de la reforma del suelo de

la plataforma en los años 70; dos conducciones de línea eléctrica, una de ellas la actual, la otra correspondiente a la primera electrificación del faro; la conducción de electricidad hacia el exterior, donde se encuentran la sirena y el radiofaro; finalmente, las zanjas abiertas para la construcción de la casa del práctico y las casas de los torreros, éstas unidas al faro por un túnel subterráneo cuya zanja fue también delimitada y excavada. Les seguían las que correspondían a una obra de recrecido del muro exterior del tambor, para dotar a éste de una baranda o parapeto y elevar y horizontalizar la superficie de la plataforma.

Continuando la secuencia venían las unidades de la obra de rehabilitación de la Torre a finales del XVIII por el ingeniero Eustaquio Giannini, entre 1788 y 1791; en éstas se definieron los diferentes aportes de tierra, zonas de obra con acopio de arena, amasado de argamasas e incluso buen número de agujeros que pudieron haber sido para levantar andamios o algún tipo de máquina relacionada con la obra; la zanja abierta para sanear las zonas inferiores de la fachada de la Torre con instalación de dos zócalos sucesivos, y la zanja en el límite exterior, frente a la fachada principal, correspondiente a la comienzo de la edificación del muro del tambor en esa zona.

Más abajo estaban los niveles, que buzaban hacia el exterior, de la ocupación anterior de la Torre entre los siglos XVII y XVIII, con fragmentos de pipas de arcilla y placas de hueso con agujeros, que parecen ser restos de producción de botones manufacturados; estos niveles reposaban sobre una masa de tierra amarillenta estéril, que conformaba una elevación que rodeaba la Torre a modo de parapeto, separada de aquélla por una depresión a modo de foso, con lo que las puertas quedaban sobreelevadas en una altura considerable, entre dos y tres metros; lo interpretamos como una forma sencilla de defender y proteger la tranquilidad de los hombres, cuadrilleros de mareantes primero, jubilados de marina más tarde, que se encargaban de las velas y atalayas de vigilancia del mar desde la Torre, según consta en documentos del siglo XVI en adelante. A la misma época corresponden los documentos del Archivo Municipal que hablan de diversas obras realizadas en y frente a las puertas de la Torre, y a ellas deben corresponder las acumulaciones de tierra y escombros que, sobre la superficie del “foso”, aparecen en el lugar señalado, delante de las puertas de acceso al monumento. Una masa negra, con abundantes restos orgánicos, también delante de las puertas, proporcionó, además de los fragmentos de pipas ya señalados, una moneda resellada en el reinado de Felipe III, lo que concuerda con la cronología propuesta.

La retirada de la mencionada capa de tierra amarilla y estéril, de gran espesor en su zona cen-

tral más alta, puso al descubierto algo diferente a lo visto hasta ese momento. Mientras hasta ahí la superficie de cada momento era más o menos homogénea, ahora aparecían dos zonas bien diferenciadas (fig. 2). Rodeando el cuerpo de la Torre y casi paralela a sus fachadas, una tierra grisácea de superficie ligeramente cóncava (fig. 3) se distinguía con toda nitidez del resto de la plataforma, ocupada por una tierra negra, grasa, orgánica, en la que se distinguían con claridad agujeros que en ocasiones tenían forma nitidamente cuadrada o rectangular, con ángulos rectos. A nuestro entender empiezan ahí los niveles medievales, por lo que lo veremos con más detenimiento.

Fig. 2: Las dos zonas diferenciadas al comenzar los niveles medievales. El agujero al lado de la pasarela es posterior, y corresponde a una toma de tierra del sistema eléctrico del faro.

Fig. 3: Superficie ligeramente cóncava, bien diferenciada de la negra con agujeros, próxima a la Torre, que sigue una línea paralela a su fachada. El corte de la derecha es el de la fosa practicada por Giannini para sanear la fachada de la Torre y realizar los dos zócalos superpuestos que se ven en la imagen. Los depósitos en cuestión responden al relleno de la fosa formada al retirar los sillares del desaparecido muro perimetral de la Torre y los cimientos de ésta.

3.- Los niveles medievales: EM 3.

Una vez constatado que el depósito más reciente era la capa lisa, cóncava, próxima a la Torre, se procedió a su excavación, retirando sucesivamente un conjunto de bolsas superpuestas que rellenaban un gran hueco (fig. 4), aproximadamente

paralelo a las fachadas de la Torre, en cuyo límite quedaban colgados de forma limpia, en corte vertical casi perfecto, los niveles subyacentes a la capa negra de los agujeros cuadrados. Lo interpretamos como el resultado de la retirada de un entonces existente muro perimetral al cuerpo actual de la Torre, hoy desaparecido. Teníamos así el primer indicio de la existencia anterior de dicho muro, cuya retirada había creado un hueco que posteriormente se había rellenado con los sedimentos que ahora retirábamos.

Fig. 4: El relleno de la fosa de extracción de sillares en excavación.

Fig. 5: Restos de la cimentación romana y del muro exterior una vez terminada la excavación de la fosa.

La aparición, bajo los sedimentos extraídos, de los restos de los cimientos romanos de la Torre y su muro exterior (fig. 5), formados por la propia roca horizontalizada y un juego de sillares de granito y de *opus caementicium* bien trabados, permite emitir la hipótesis de que los agujeros de la tierra

negra que cubría en capa espesa el resto de la superficie correspondían a los negativos de sillares allí depositados, procedentes de la cimentación o del muro perimetral tras su caída, en eficaz demolición tras el ataque a su base. Estábamos por tanto ante el episodio de desaparición definitiva del muro perimetral.

Fig. 6: Medalla bañada en oro y monedas de Fernando III y Alfonso X en el relleno de la zanja de extracción de sillares de la cimentación de la Torre.

Fig. 8: Monedas de Sancho IV y Alfonso IX, en la acumulación de tierra negra con negativo de sillares (UEs 1582 y 1595).

Los materiales contenidos en el relleno (fig. 6), en disposición revuelta, pertenecían a las épocas

romana y medieval. Entre los últimos, los más recientes eran un dinero de Fernando III (1230-1252) y un óbolo de Alfonso X (1252-1284), sin que existiese material alguno que nos indicase una cronología posterior. No parece fuera de lugar, por consiguiente, proponer para estos momentos, de definitiva destrucción del muro perimetral y posterior relleno del hueco, una fecha del siglo XIII, que por prudencia podemos extender hasta los comienzos del XIV. Esto coincide con los momentos en que la ciudad, con estatuto municipal desde 1208, se consolida y construye sus murallas, iglesias y edificios públicos, a los que es probable que hayan ido a parar los sillares extraídos de la Torre romana. En los mismos rellenos apareció una preciosa medalla calada, con cruz en su centro, para la que suponemos cronología similar, sin descartar fechas anteriores.

La excavación de la capa de tierra negra con negativos de sillares (UEs 1582 y 1595), proporcionó también una abigarrada mezcla de objetos de diversa antigüedad –indicando que el proceso de demolición había afectado a niveles anteriores subyacentes–, siendo lo más antiguo plenamente romano –*terra sigillata, follis* de Constancio I Cloro (293-305)- y lo más reciente dos dineros de Alfonso IX (1188-1230) y un cornado de vellón de Sancho IV (1284-1295) (fig. 8), a lo que hay que sumar numerosos fragmentos de teja y de cerámica de los diferentes tipos que veremos más abajo, fusaioilas y un mango de cuchillo en hueso (fig. 26), entre otros objetos. También proporcionan indicaciones cronológicas los fragmentos de cerámica, vidriados en verde con manchas de otros tonos, que vienen interpretándose como importaciones inglesas del siglo XIII, si bien entendemos que se necesitan análisis más detallados para precisar su origen y cronología detallada. Es compatible con la zona de fechas ya vista para el relleno de la zanja, es decir, siglo XIII con posible prolongación en el XIV. Lo que parece claro es que no hay argumento alguno para prolongar la horquilla hasta el XV, y se puede descartar la tantas veces postulada destrucción del muro de la Torre como consecuencia de la revuelta Irmandiña. Más adecuado parece vincular la definitiva desaparición de dicho muro con la consolidación de una ciudad de realengo, tanto para aprovechar las piedras en nuevas construcciones, como para hacer desaparecer todo vestigio del que había sido castillo, el castro de Faro, en poder de la sede compostelana, cuyos restos veremos ahora.

Bajo la capa de tierra negra con negativos de sillares se extendía otra superficie (fig. 9), de tono marrón, sin presencia reseñable de restos orgánicos, que entre otros materiales proporcionó un nuevo dinero de Alfonso IX, del mismo tipo de los ya vistos, así como algún fragmento cerámico vidriado en verde, reafirmando las cronologías propuestas.

Esta capa marrón se extendía, horizontalizándolas, sobre acumulaciones de piedras de mediano tamaño, coherentes con su previo uso como mampuestos, que permitían ver parcialmente los arranques de algunos muros en disposición ortogonal (fig. 10), lo que permite suponer el derrumbe de los mismos como origen de las piedras. Comienzan así, dentro de la fase EM3, una serie de unidades estratigráficas correspondientes a las destrucciones del edificio (vivo durante las EM2 y EM1 que luego veremos) que ahora se arrasa, dejando en pie una altura máxima marcada por la de algunos grandes sillares parcialmente erosionados, algunos moldurados o con agujeros centrales en medio de alguna de sus caras, que se deben suponer procedentes de los sillares de la Torre, cuyo deterioro ya se había iniciado en el momento de la construcción de la estancia que ahora comienza a aparecer. Nada más retirar la primera capa de derrumbe, desigual en potencia y densidad, el edificio se perfila como un recinto de planta rectangular, de 10x6 m aproximadamente de medidas exteriores y un espacio interior de unos 43 m², apoyado en uno de sus lados mayores sobre el desaparecido muro perimetral de la Torre que actuaría como pared, el cual en los momentos de construcción y uso de la estancia hasta ahora desconocida debía estar en pie, cuando menos parcialmente. La estancia se encuentra dividida interiormente por un murete a modo de tabique, con lo que se conforman dos espacios diferenciados; un “vestíbulo” al que se abre la puerta, y la “estancia interior”, más amplia, en la que, como veremos, se desarrolla la actividad. Aunque el análisis de la torre romana no forma parte de los objetivos de esta intervención, dejemos apuntado que la disposición del edificio medieval sugiere que la entrada se haría a través de esta estancia, accediendo a la parte romana mediante una puerta central del muro perimetral, desde la que se accedería a las dos pareadas que hoy existen y que en su momento franqueaban la entrada al núcleo central de la Torre.

Fig.: 9. UE 1613, capa marrón horizontal bajo la tierra negra. Bajo ella estarán los restos de edificaciones medievales.

Fig. 10: Derrumbe, sobre tierra negra, entre el que comienza a perfilarse una estructura de muros.

Fig. 11: Mezcla de unidades estratigráficas de ocupación y tejas en el vestíbulo durante EM3.

Fig. 12: Exterior del edificio durante EM3. Echadizos de residuos sobre sillares moldurados.

Fig. 13: *Terra sigillata* con cerámica vidriada en verde, fondo plano, impresiones y digitaciones en el labio, pico de jarra, decoraciones incisas, rehundidos en la panza por digitación. EM3, Ca. S. XIII.

Volviendo a lo medieval, bajo los derrumbes aparece un complejo panorama en el que se imbrican de forma confusa, con dificultad de delimitación y registro, una serie de unidades estratigráficas (fig. 11) en las que se alternan, cuando no se mezclan, bolsadas de tejas en disposición más o menos horizontal con capas de tierra negra con abundantes materiales muy fragmentados, carbones y restos orgánicos. Lo interpretamos como una mezcla de elementos procedentes del derrumbe, que pensamos intencional, de los muros de la edificación, que caen sobre las capas de tejas, caídas a su vez sobre los restos de las últimas ocupaciones del edificio, provocando así las citadas fragmentación y mezcla de unidades estratigráficas, algunas de las cuales llegan a cubrir las unidades de corte horizontal (interficies) de los muros del edificio, poniendo de manifiesto su contemporaneidad con la destrucción y arras de éstos.

En el exterior de la estancia (fig. 12), la acumulación de desechos de ocupación forma un pequeño montículo al adosarse y superponerse a unos cuantos sillares moldurados de gran tamaño, situados allí con anterioridad. Esta capa de echadizos se ve interrumpida por un corte que sigue el trazado de la primitiva cimentación. Es el comienzo de la extracción de las piedras de ésta, que continuará durante el proceso que ya hemos visto hasta alcanzar toda la superficie de los cimientos romanos.

De los materiales contenidos en las unidades de ocupación (fig. 13), entremezcladas con las de derrumbe y destrucción, cabe destacar la presencia de algún material romano, como algunos fragmentos de *terra sigillata*, si bien estos materiales residuales tienen una incidencia todavía menor que en los niveles ya vistos, en los que ya eran minoritarios. Entre las cerámicas propias del momento son de reseñar los fragmentos de elementos exóticos ya conocidos, como son las cerámicas vidriadas en verde, que en principio atribuimos al siglo XIII. Entre las cerámicas menos finas hay algún pico de jarra, decoraciones con digitaciones en el labio y en la panza formando hileras de rehundidos, así como impresiones, asimismo en el labio, realizadas con diversos instrumentos. Los fondos son planos, y toda la cerámica en general está fabricada con pastas que, sin llegar a una gran calidad, sí que presenta una cierta finura de desgrasantes, acertadas cocciones y uso de torno. Entre otros elementos (fig. 14) destacan las fusaíolas, en barro grosero y en piedra, pulidas éstas cuidadosamente y con decoración en algunos casos. También hay fragmentos de bronce bañados en oro, residuales de la ocupación romana anterior, y un dado de juego, de forma más paralelepédica que cúbica, que ya presenta la característica de que los puntos de sus caras opuestas suman 7, lo que lo sitúa bien en las fechas supuestas de siglo XIII o principios de XIV.

Fig. 14: Dado de juego, fragmento de bronce con baño de oro, cinta de plomo doblada, fusaioles de barro y piedra, éstas decoradas. EM3, Ca. S. XIII.

Fig.15: Estado de la excavación de EM2. En el interior del edificio se observa a la izquierda, al lado del murete interior, la segunda capa de tejas, reciente; en el extremo derecho, donde ésta ya ha sido levantada, se ve la capa oscura de ocupación intermedia; en el centro, ya excavadas las dos anteriores, la capa inferior de tejas que separa EM2 de EM1, todavía no visible en la fotografía.

Fig.16: Ocupación (UE1702) del vestíbulo durante EM2, entre la segunda capa de tejas (UE1681) y la primera más antigua (ue1703), sobre la que se asienta el murete de división UE1624.

4.- Los niveles medievales: EM2 y EM1.

Una vez retiradas las complejas capas de derrumbe y destrucción, el panorama se presenta sensiblemente más ordenado. Mientras fuera del edificio se superponen niveles en sucesión ininterrumpida, no siempre fáciles de delimitar, en el interior se suceden capas de tejas que alternan con superficies de ocupación (fig. 15). Pero en el interior se

cuenta además con el murete que divide en dos el espacio utilizable, que no fue construido en el momento inicial del edificio, sino en un momento intermedio, tras el primer incendio y la formación de la más profunda capa de tejas sobre la que descansa, mientras que éstas se adosan a las paredes maestras de la estancia. Así, dentro del edificio se pueden definir dos fases, la más antigua, EM1, en la que se ocupa la totalidad del espacio sin dividir hasta que se produce el primer incendio y la caída de la primera capa de tejas, y la más reciente, EM2, posterior a la construcción del murete (fig. 16), con el espacio dividido en “vestíbulo” y “estancia interior”. Es posible que el murete haya tenido como finalidad la protección contra los incendios, evitando que el viento, habitual en el enclave y en ocasiones poderoso, provocase el descontrol del fuego de los hogares interiores, iniciando así un nuevo incendio que, a pesar de todo, se dio al menos en una ocasión más, pues la fase EM2 finaliza con un otro incendio con caída de techumbre.

Este incendio, al igual que los anteriores, fácilmente pudo haberse iniciado en alguno de los hogares detectados en la “estancia interior”. Uno de ellos existía ya en la fase previa, adosado al presunto muro de la Torre desaparecido. La continuidad de su uso en esta fase puede venir confirmada por el hecho de que la zona en la que estaba instalado no aparece cubierta por la capa de tejas del primer incendio que, sin embargo, cubre totalmente el resto de la “estancia interior”. Es factible que, tras el incendio, fuesen despejadas las tejas y el escombros de la zona de hogares, mientras que en las restantes se cubrieron los escombros con una capa de tierra a modo de suelo, el cual de inmediato empezó a ser cubierto por restos orgánicos y objetos rotos (fig. 17), en un ambiente en el que la higiene brillaba por su ausencia. A este hogar, ya existente en momentos anteriores, se debe añadir otro, construido ahora, y formado por un enlosado de piedras planas en la única esquina del espacio interior que no afecta al muro perimetral de la Torre.

Fig.17: Capa de ocupación UE1638 en el interior del edificio durante EM2.

Fig. 18: Ocupación exterior durante EM2. Sillares, UE1661 y primer corte de extracción de sillares UE1637, realizado al comienzo de EM3..

Fig. 19: Sillares moldurados sobre la UE1651 en el exterior del edificio durante EM2..

Fig. 20: EM2. Bordes con digitaciones o angulaciones continuas o intermitentes. Ca. s. XII.

Los espacios exteriores (fig. 18) los incluimos en una sola fase, a la que llamaremos EM1/2, pues no se da en ellos ninguna alteración significativa que permita establecer fases que diferencien los momentos anteriores y posteriores a la construcción del tabique, sino que presentan una ocupación continuada durante todo el período. Tan sólo en la zona próxima a la entrada la dispersión de las tejas caídas permite una subdivisión similar a la del interior, que obviaremos en esta breve exposición por limitación de espacio y tiempo. A modo de tentativa, y a partir de las difusas indicaciones cronológi-

cas que puede proporcionar la cerámica que ahora veremos, proponemos un marco cronológico de los siglos XI a XII-XIII para todo el período, dividiéndolo arbitrariamente, a efectos de clasificación provisional, en los ya vistos EM1 para los siglos XI-XII y EM2 para los XII-XIII, haciendo constar el carácter difuso y poco preciso de dicha división.

Las unidades estratigráficas exteriores, al igual que ocurría en la fase EM3, aparecen con cierta inclinación, debido a que se disponen adosándose al ya conocido grupo de grandes sillares; pero a diferencia de lo que sucedía en EM3, alguno de esos sillares se apoyan y cubren a las capas de echadizos de esta fase (fig. 19), en consecuencia anteriores. Si el tipo de elemento ya indicaba que no procedían de los cimientos de la Torre, pues los allí empleados son más estrechos y largos y carentes de molduras y agujeros, esta suposición se confirma ahora por cuanto en esta fase todavía no se había producido el corte que posibilita dicha extracción. Tampoco pueden proceder de los muros de la estancia adosada a la Torre, pues dicha estancia continúa en uso y sin síntoma de derrumbe, inevitable en el caso de haber retirado alguno de los sillares que sirven de base a sus muros. Las posibilidades que quedan son la de que hubiesen formado parte de otro edificio diferente que ahora se dismantela, y la de que procedan del propio edificio de la Torre, y más en concreto del muro perimetral, del que sabemos que estaba parcialmente en pie, pues los muros del edificio adosado se apoyaban sobre él, pero sin impedir que hubiese comenzado a derrumbarse en otras zonas o en la parte superior.

No se observa diferencia entre los materiales encontrados en el exterior y el interior del recinto, lo que refuerza la impresión, ya señalada, de que las acumulaciones exteriores, en las que se mezcla cerámica fragmentada y dispersa con abundantes restos orgánicos, huesos, conchas y espinas de pescado, responden a los depósitos de los residuos generados en los espacios de cocina y habitación. A la actividad de cocina puede responder la mayor parte de la cerámica, que sigue los modelos y características de la fase EM3. Hay algún pequeño fragmento de cerámica de buena pasta, clara, con exterior vidriado en verde, en las unidades superiores de la fase; al aparecer en los niveles del exterior, más abiertos, no es descartable que se trate de una intrusión de las capas superiores, o de un error en la excavación en una zona en la que la diferenciación de unidades era particularmente difusa; pero pudiera ser también una muestra de las primeras apariciones de esas cerámicas que en principio deben suponerse de origen no local. En la decoración de la cerámica menos fina (fig. 20) predominan las digitaciones impresas, que a veces son dobles a modo de pellizco, en el labio, en cordón o directamente sobre la panza (fig. 21), al igual que las im-

presiones en los mismos lugares realizadas con la uña o con algún instrumento sencillo; en ocasiones el juego de presiones dan lugar a bandas de “puntas de diamante” de gran tamaño. Están presentes también otras técnicas decorativas, siempre simples, como las incisiones corridas trazando ondulados, a veces en grupos y disposición tendente a paralela, las digitaciones o unglaciones imbricadas, los cordones plásticos bien modelados o incluso la pintura, en este caso blanca sobre tonos marrón o rojo oscuro, que semeja otras de los niveles tardorromanos, si es que no se trata de residuos de dichos niveles, algo todavía pendiente de estudio detallado. Hay asas de cinta, algunas con punzonados o incisiones cortas y profundas en juegos de líneas intermitentes, y otras, pequeñas y de fina factura, que presentan acanaladuras corridas trazadas en el sentido longitudinal del asa. Se debe añadir un buen número de fusaiolas, principalmente de piedra pulida con decoración incisa en algunos casos, un fragmento de placa de hueso fragmentada con decoración de punto inciso en el interior de un circulito, que parece haber pertenecido a una empuñadura de cachas (fig. 26), y una hoja de hierro, muy deteriorada, de cuchillo o navaja. Un panorama, en suma, que no rompe ni se diferencia nítidamente con el visto para la fase EM3, sino que mantiene una clara continuidad.

Fig. 21: Ungulaciones y digitaciones sobre cordón, ondulados incisos, asitas con acanaladura central, asa de cinta con punzonado, cordón, incisiones o unglaciones sobre cordón, cerámica pintada tal vez residual. EM2, Ca. S. XII.

Bajo los niveles de ocupación de EM2 se extiende por todos los espacios del edificio, vestíbulo e interior, una capa de tejas fragmentadas de gran homogeneidad; sobre esta capa se levanta el murete de división de espacios, que resulta así claramente posterior a la deposición de las tejas (fig. 22). Sólo aparece sin tejas la zona inmediata a la Torre, en la que se encuentra, como hemos visto, el hogar más antiguo. Lo interpretamos como el resultado de un primer incendio del edificio adosado, que provocó la caída de la cubierta de tejas sobre la ocupación del espacio interior (“Incendio 1”), marcando el lí-

mite estratigráfico con la siguiente fase, la EM1.

Fig. 22: Interior del edificio en AM1. Se señalan las unidades interfaciales de corte (UE 1593) y destrucción de muros (ue1625, 1619), los muros (UE 1620) de EM1, el muro de separación (UE1624) levantado en EM2, los posibles hogares usados en EM2 (“¿fogar?”) así como un resto de la ocupación de la misma fase (UE1638), la capa de tejas del primer incendio en proceso de excavación (UE1639), y la capa de ocupación (UE 1659) y el hogar (“fogar2”) de EM1. Ca. S. XI.

Una vez retirada la capa de tejas aparece la capa de ocupación de EM1, bastante homogénea, de tierra negruzca conteniendo fragmentos cerámicos muy fragmentados, poco material de otro tipo, abundantes restos orgánicos y carbones. Esta capa se adosa a los muros que conforman el edificio y marcan su planta cuadrada, y subyace, como se ha dicho, al murete interior de división de espacios. Los muros exteriores, construidos al inicio de EM1 sobre los niveles altomedievales que no veremos aquí, son potentes y en su primera hilada se usaron sillares grandes, algunos moldurados, similares a los aparecidos en el amontonamiento del exterior, de origen claramente romano; entendemos que proceden del edificio de la Torre, lo que parece indicar que, al menos en alguna de sus partes, ya había comenzado su deterioro hacia el año 1000, fecha en torno a la cual proponemos la construcción del edificio adosado que comentamos. Su función, por las características que hemos visto y que se continúan en la fase inicial EM1, parece haber sido la de cocina para uso de los habitantes del conjunto. Esto resulta coherente, además de con los datos internos, con la documentación medieval. La *Compostelana* de Gelmírez indica que la Torre de Hércules, llamada ahora Castro de Faro, forma parte de la línea de fortalezas costeras implicadas en la vigilancia y defensa de la costa en época de ataques por mar, fundamentalmente de vikingos; por su parte, la expresión *pinnam fabricatam ab antiquis hominibus* que emplea el diploma de Bermudo II en el que se revalida la concesión de la Torre a la mitra compostelana también es coherente, según interpretación de Díaz y Díaz, con la visión que estamos planteando.

Fig. 23: Muro (1276) y niveles (UE1722, 1723, 1725) altomedievales (AM, Ca. s. X), y muros (1664, 1674, 1621) y niveles (UE1714, 1738) de la fase EM1 (Ca. s. XI) en el lateral de la Torre.

Fig. 24: Digitaciones groseras en labio y panza, impresiones en labio, bordes exvasados con labios planos. EM1. Ca. s. XI.

Fig. 25: Cordones digitados, asas con digitación corrida central, asas con perforaciones, jarra de pico con superficie gris bruñida, fusaïolas y punta de lanza. Período Edad Media 1. Ca. Siglo XI.

Fig. 26. Espuela de EM1/2, placa de hueso de corada de EM2, herradura de EM3 y placa de hueso decorada de EM3.

En el exterior del edificio, en el lateral de la Torre, aparecen también dos muretes de estos momentos, de mampostería de baja calidad (fig. 23), que fraccionan y compartimentan el espacio, con sus correspondientes capas de ocupación, que al igual que las vistas hasta ahora contienen materiales y restos orgánicos sin ningún otro resto de estructura.

Los materiales, en la línea de los ya vistos, presentan con todo, por una parte, características más arcaicas: algunas de las digitaciones son más groseras y menos cuidadas, con elementos decorativos de mayor tamaño y peor factura, como las puntas de diamante sobre cordón realizadas mediante pellizco. Por otra parte, algunos elementos que más tarde desaparecerán o disminuirán están aquí presentes, como los recipientes cerrados, grises, de borde exvasado y labio plano o con moldura en triángulo. También aparecen, en pleno desarrollo, las jarras grises de buen acabado, casi bruñido, con pico de vertedera (fig. 25), y las asas de cinta con incisiones breves, profundas, discontinuas, a modo de agujero alargado, trazadas en series que no llegan a ser paralelas.

Es de destacar, por lo que hace a la función militar del Castro de Faro, conocida por las fuentes, la aparición de una punta de lanza o dardo en hierro, indudable elemento de tipo más bélico que doméstico. Al compás de éste, presentamos también otros elementos que pueden indicar el mismo carácter militar, o cuando menos son compatibles con éste, cual es una espuela de pico (fig. 26), aparecida en la parte exterior en la fase primera, sin que se pueda atribuir a alguna de las que en el interior hemos llamado EM1 y EM2, sino que fueron englobadas ambas en un EM1/2, correspondiente a los siglos XI-XII. Aparecida en los niveles de destrucción de EM3 del siglo XIII, sin que podamos descartar su pertenencia a momentos anteriores, es una herradura de caballo. Ya habían sido citadas las placas de hueso decoradas con círculos con punto interior, procedentes de EM2 y EM3.

5.- Las dataciones mediante TL y OSL.

En muchas unidades estratigráficas aparecieron carbones. Muchos de ellos habían sido datados en los laboratorios del CSIC de Madrid y el ICEN de Lisboa por los Dres. Fernán Alonso y Antonio Monge Soares respectivamente, en una generosa colaboración que nunca llegaremos a agradecer de forma suficiente. Estas fechas resultaban en conjunto muy coherentes con la sucesión estratigráfica elaborada, si bien presentaban algunas anomalías, explicables al estudiar cada caso concreto.

Estas circunstancias, así como la enorme abundancia de fragmentos de tejas recogidos en las distintas unidades estratigráficas hacían de la Torre

Fig. 27: Horquillas cronológicas de las fechas de C14 y Luminiscencia. Cada elemento corresponde a una Unidad Estratigráfica diferente; cuando hay varias fechas de la misma U.E. aparecen rodeadas por un rectángulo. Los que llevan un punto encima tienen fechas de Luminiscencia. Dentro de éstos, la última línea es de TL y la anterior de OSL. Se señala, para cada UE, el período en que aparece en la matriz estratigráfica, con los símbolos R (Roma), TR (Tardorromano), AM (altomedieval) y EM 1, 2 y 3 (Edad Media 1, 2 y 3).

de Hércules un yacimiento muy oportuno para las necesidades del equipo de investigación del Instituto Universitario de Xeoloxía “Isidro Parga Pondal”, con cuyo director, el Dr. Juan Ramón Vidal Romani, manteníamos desde el Museo Arqueológico “Castelo de San Antón” relaciones de colaboración desde hacía algún tiempo. Esta colaboración se extendió en consecuencia al campo de la datación por luminiscencia, poniendo a disposición del laboratorio las muestras necesarias, que fueron seleccionadas de común acuerdo entre los equipos del Instituto y del Museo Arqueológico atendiendo a sus características físicas y a su posición en la secuencia estratigráfica.

Los resultados, cuyo resumen puede verse en la figura (fig. 27), fueron plenamente satisfactorios, al mostrar una fuerte coherencia de las conclusiones obtenidas desde cinco perspectivas analíticas diferentes y en buena parte independientes entre sí: la estratigrafía, el estudio de materiales, la datación por Carbono 14, la datación por Termoluminiscencia y la datación por Luminiscencia de Estimulación Óptica. Las unidades estratigráficas que suministraron muestras, así como las horquillas de fechas obtenidas, tanto por O.S.L. como por T.L. están en la siguiente tabla:

U.E.	O.S.L.	T.L.
1629	1149-1265	1132-1404
1677	571-820	236-998
1651	1148-1317	921-1241
1639	1087-1299	938-1283
1681	938-1207	890-1219

Las nuevas fechas ofrecidas por la luminiscencia, a pesar de que la amplitud de la horquilla

cronológica es todavía importante, no sólo se acoplan bien a los demás resultados sino que los refuerzan y ayudan además a resolver discrepancias y dudas. Teniendo en cuenta que, mientras que el ^{14}C pone fecha al momento en que fallece la planta cuyo carbón se analiza, la luminiscencia sitúa dentro de unos márgenes temporales el momento en que se produjo un fuerte calentamiento en la muestra (en nuestro caso, la cocción de la teja, su fabricación), los datos que nos ofrece esta técnica resultan diferentes a los habituales, lo que da pie a nuevas lecturas con óptica diferente.

Por ejemplo, en la primera fecha de la gráfica (con punto negro), correspondiente a la UE1629, situada por análisis estratigráfico en la fase EM3, el ^{14}C ofrecía dos resultados discrepantes para muestras independientes, situando una en momentos antiguos (TR/AM) y otra en EM3. La luminiscencia nos dice que las tejas analizadas fueron fabricadas en EM2 o EM3, es decir, en los siglos XII-XIII. Coincide por lo tanto con la estratigrafía y uno de los resultados ^{14}C , y recomienda considerar la muestra discrepante como un carbón residual de niveles inferiores removidos durante el proceso de destrucciones que definen la fase.

La combinación y contraste de enfoques refuerza las conclusiones. En este caso, entendemos que se ha contribuido a concretar aspectos hasta ahora desconocidos en la historia de la Torre, y podemos concluir que, durante la Edad Media, el llamado Castro de Faro contaba con una edificación dedicada a cocina, levantada a partir del año 1000 sobre otras construcciones anteriores, que sufre sucesivos incendios y al menos una reforma interior, hasta desaparecer, al compás de la destrucción del

Fig. 28: 2. Planta de estructuras al finalizar la excavación. Rodeando el cuerpo de la Torre, cimentación romana. Fuera, cornisa sobre el nivel Tardorromano (TR), muros y estructuras de las fases Altomedieval (AM), Edad Media 1 (1), Edad Media 2 (2) y sillares acumulados en el período Edad Media 3 (3).

muro perimetral que rodeaba la Torre, entre los siglos XIII y XIV. Queda así descartada también la vieja idea de que la ruina del mencionado muro perimetral se debía a la revuelta Irmandiña, resultando más prudente vincularlo al establecimiento y desarrollo de un municipio de realengo. La continuación de los estudios en curso sobre los materiales vinculados permitirá, esperamos, extraer nuevas conclusiones y precisar aspectos apenas esbozados ahora, como la caracterización de las cerámicas fabricadas en una Edad Media para la que empezamos a tener contextos y márgenes cronológicos.

Entre los estudios que continúan se encuentra, por supuesto, la luminiscencia. Una técnica hasta ahora inédita en Galicia que, entendemos, está dando en sus primeros pasos resultados no sólo prometedores sino directamente utilizables con provecho. Estimamos que lo aquí expuesto constituye una buena prueba.

A Coruña, marzo de 2008.